

Campaña Presidencial de México 2024: Cámaras de Eco en Facebook

Mexico's 2024 Presidential Campaign: Echo Chambers on Facebook

Karla Negrete-Huelga (karla.negrete@uaq.mx)

David Valle-Cruz (davacr@uaemex.mx)

Rodrigo Sandoval Almazan. (rsandovala@uaemex.mx)

Resumen: El estudio analiza cómo se manifiestan y qué impacto tienen las cámaras de eco de Facebook en la campaña presidencial de México en 2024. Mediante un análisis de 7,941 publicaciones de candidatos y partidos políticos, se identificaron sentimientos, polaridad y la configuración de las cámaras de eco. Los resultados muestran tres cámaras de eco, en las que la candidata con mayor seguimiento y sentimiento positivo fue también la ganadora. Se confirma la relevancia de las emociones en la comunicación política digital.

Palabras clave: Cámaras de eco, redes sociodigitales, campañas electorales, polarización afectiva, elecciones México

Keywords: Echo chambers, social media, electoral campaigns, affective polarization, elections in Mexico.

Keywords: Echo chamber, social media, election campaigns, affective polarization, elections in Mexico.

1. Introducción

La polarización y las cámaras de eco en las campañas electorales distorsionan la percepción de la realidad, obstaculizan la toma de decisiones basadas en evidencia y contribuyen a la fragmentación social. Las sociedades actuales experimentan una proliferación de infodemias, campañas de desinformación y narrativas conspirativas que dividen a los electores y los aíslan en burbujas informativas (Valle-Cruz et al., 2024). Este

preocupante desarrollo ha generado nuevas tendencias nihilistas donde la comunicación emocional supera el discurso racional, dificultando cada vez más el consenso (Han, 2022). La polarización política se intensifica mediante el uso de internet en campañas políticas, reforzando creencias preexistentes (Barberá et al., 2015).

Esta polarización se manifiesta en mayor medida en las plataformas de redes sociodigitales durante periodos preelectorales, resultando en confrontaciones entre candidatos y votantes (Lindqvist & Östling, 2008). Donald Trump ha empleado eficazmente las redes sociales para moldear la opinión pública y propagar contenido ideológico (Valle-Cruz et al., 2023). Las redes sociodigitales se han convertido en espacio fundamental para la participación política, permitiendo la circulación de discurso ideológico mientras proporcionan datos contextuales o coyunturales para analizar fenómenos políticos (Nulty et al., 2016). Sin embargo, la naturaleza dual de Internet ha amplificado sustancialmente la polarización y los efectos de las cámaras de eco, con X (antes Twitter) emergiendo como un foro virtual para la discusión política (Takikawa & Nagayoshi, 2017).

En este contexto, durante las elecciones mexicanas de 2018 ocurrió un ambiente polarizado que caracterizó el entorno político (Castro Cornejo, 2023). La campaña presentó una polarización intensificada, difusión de desinformación y promesas de cambio de régimen—elementos típicos de las campañas políticas contemporáneas (Hernández-Alcántara, 2019).

De acuerdo con los procesos electorales previos, se anticipaba que la campaña presidencial del 2024 estaría marcada por una mayor polarización social y una contienda cerrada. Por primera vez, dos mujeres compitieron por la presidencia de la República, apoyadas por dos corrientes políticas distintas. Claudia Sheinbaum, abanderada por la coalición *Sigamos Haciendo Historia*, integrada por MORENA (partido del presidente Andrés Manuel López Obrador), PT y Partido Verde Ecologista; mientras que Xóchitl Gálvez, representó a la coalición opositora conformada por el PRI, PAN y PRD, partidos de larga tradición en México. Un tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez, participó con respaldo de Movimiento Ciudadano.

Según los cómputos distritales oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE, 2024), Sheinbaum, quien fue electa como la primera mujer presidenta, obtuvo 35,924,519 votos,

lo que representa el 59.76% del total de sufragios emitidos. Sus principales contendientes, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez alcanzaron el 27.45% y el 10.32% de los votos, respectivamente. La participación ciudadana en estos comicios fue del 61.04%, con un total de 60,115,184 votos contabilizados, por lo que se obtuvo una victoria contundente de dos a uno, mostrando que la supuesta polarización de la sociedad mexicana no existía.

El objetivo de esta investigación es entender cómo se manifiestan y qué impacto tienen las cámaras de eco en las campañas presidenciales de México 2024 a partir de las publicaciones en Facebook realizadas por los candidatos y sus partidos. Nuestra hipótesis es que los mensajes con carga emocional refuerzan las cámaras de eco de los candidatos a la presidencia en Facebook. Para demostrar esta hipótesis se analizaron los 7941 publicaciones de Facebook obtenidos durante la campaña presidencial, del 01 de marzo al 29 de mayo del 2024.

2. Revisión de la literatura.

Las redes sociodigitales han sido ampliamente estudiadas desde diversos ángulos. Castells (2009) argumenta que en la política adquieren un papel de infoentretenimiento, donde la emocionalidad prevalece sobre la racionalidad. Otros investigadores han apoyado y expandido esta idea (Manin, 1998; Rúas y Casero-Ripollés, 2018; McLaughlin et al., 2020), agregando también la relevancia de las emociones en participación política y las campañas electorales (Corduneanu et al, 2019; Rivera-Magos & Negrete-Huelga, 20208). Sin embargo, se ha comprobado que un uso intensivo de estas redes no garantiza el triunfo electoral ni una mejora sustantiva en la calidad democrática (De la Garza, 2023; Ruiz et al., 2022). Nuestro estudio se enfoca solamente en la plataforma de Facebook y las cámaras de eco, que es donde se centra esta revisión conceptual y teórica.

2. 2 Cámaras de eco y Polarización afectiva

Las cámaras de eco surgieron paralelamente a los avances en tecnologías de la información, originalmente asociadas con los medios de comunicación masivos pero con mayor auge usando TIC. Este fenómeno se refiere a cuando individuos motivados por

una ideología particular consumen información exclusivamente de fuentes consistentes con sus creencias. Esto crea un nicho o gueto comunicativo aislado que limita una visión más amplia (Garrett, 2009).

La participación activa dentro de las cámaras de eco tiene un impacto significativo en el comportamiento emocional de la comunidad, con una mayor participación correlacionada con un enfoque pasivo (Del Vicario et al., 2016). Además, los usuarios altamente activos tienden a desplazarse más rápidamente en la dirección negativa en comparación con los usuarios menos activos. Por otro lado, existen evidencias de que los individuos tienden a seleccionar información que refuerza sus creencias preexistentes, lo que contribuye a la formación de cámaras de eco (Justwan et al., 2018). Este comportamiento impide que los miembros de las llamadas *burbuja de filtro* accedan a información y discusiones relevantes, sólo permiten acceso a información de sus creencias preexistentes, desconfiando de fuentes externas (Nguyen, 2020). En campañas políticas, las cámaras de eco han sido utilizadas por ideologías de derecha y populistas para empoderar a candidatos y partidos políticos en varios países (Boulianne et al., 2020). Otros estudios de las cámaras de eco revelan el *efecto de falso consenso* que destaca la tendencia de los individuos a percibir la opinión pública sesgada a su favor y sirve como ejemplo de la existencia de cámaras de eco (Luzsa & Mayr, 2021). Esto favorece una segregación social en el que las campañas electorales intensifican la identidad de grupo y distorsionan la percepción del otro), reforzando la creencia de que el propio grupo tienen la razón y el grupo contrario es irracional (Settle, 2018; Rojo-Martínez & Crespo-Martínez, 2023) .

Este proceso de segmentación informativa conlleva implicaciones en torno a la polarización, reforzando espacios compartidos entre individuos con intereses afines. Sunstein (2001) explica que la amplificación de la oferta mediática en plataformas digitales, permite a los individuos seleccionar los medios que sean más afines a sus ideologías, lo cual disminuye la exposición de contenidos de otras opiniones o posturas políticas. Esto lleva hacia un aislamiento de perspectivas contrarias, así como el refuerzo de creencias existentes. A su vez, afecta a los espacios públicos compartidos, acercando a cámaras de eco digitales y exacerbando más la polarización (Boutyline & Willer, 2017; Nordbrandt, 2021).

Iyengar et al. (2012) propone que la polarización no sólo puede ser ideológica, sino emocional, introduciendo el término de *polarización afectiva*, que no se relaciona forzosamente con la posición política, sino que se manifiesta en el desprecio al otro a través de campañas negativas. Para Settle (2018) se trata de un incremento de sentimientos negativos y rechazo hacia la oposición y una intensificación del sentimiento positivo hacia los afines, en una dinámica de *ellos contra nosotros*. Por tanto, se genera una desconexión con las ideologías, pero también a un sesgo de percepción, en el que se tienen una evaluación más favorable al grupo al que se es más afín, que a los otros (Iyengar et al, 2012).

El uso de las redes sociodigitales refuerza la polarización afectiva (Settle, 2018), Estudios recientes muestran que a mayor consumo de información política se aumenta la polarización afectiva, por lo que la información se convierte en un factor determinante, incluso por encima de la afinidad política o ideológica (Crespo-Martínez et al, 2024). De igual manera, se reconoce el papel de la desinformación y la desigualdad en la participación política como factores determinantes para la polarización afectiva (Waisbord, 2020).

3. Metodología

3.1 Recolección de datos

El periodo de recolección de datos se realizó desde el 01 de marzo al 29 de mayo de 2024. Se extrajeron todas las publicaciones de Facebook de los tres candidatos: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez; y de sus respectivos partidos políticos: MORENA, PVEM, PT, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (7941 publicaciones) (Tabla 1).

Tabla 1. Cantidad de publicaciones y seguidores por página de Facebook

Cuenta de Facebook	Publicaciones descargadas	Seguidores hasta el 29/05/24
Claudia Sheinbaum	1217	2428376
Xóchitl Gálvez	1339	1001381

Jorge Álvarez	929	1372921
MORENA	1129	993828
PVEM	313	208883
PT	276	357689
PAN	494	637824
PRI	661	669674
PRD	735	113152
Movimiento ciudadano	848	1094211

3.2 Análisis de las publicaciones de los candidatos y partidos políticos

Para entender el contenido general de las publicaciones de cada página de Facebook se generaron nubes de palabras con Python. Las nubes de palabras son un elemento gráfico y visual, útil para identificar palabras o términos que son más recurrentes en los textos, en este sentido, las nubes de palabras permiten visualizar los temas más relevantes en cada página de Facebook.

La detección de la polaridad y las emociones generadas por las publicaciones de candidatos y partidos se realizaron mediante una versión adaptada de BERT para el idioma español (Devlin et al., 2019). Este modelo de lenguaje sirvió para identificar la polaridad (positiva, negativa y neutral). Además se calculó el nivel de polaridad en términos de un valor continuo que fluctúa desde lo más negativo (-1.0) hasta lo más positivo (1.0). Otra medición que se realizó por medio de BERT, y que no se correlaciona con la polaridad, es la emoción predominante en cada publicación. En este sentido, cada publicación en las redes sociales puede presentar diferentes niveles emocionales como alegría, ira, tristeza, sorpresa, miedo y repugnancia (López-Chau, et al, 2020), sin embargo existe predominancia de alguna de estas emociones, lo cual sirvió para realizar un análisis más específico sobre el estado afectivo que mostraron los candidatos y los partidos políticos.

3.3. Análisis de la audiencia

Para medir el impacto de las publicaciones en los seguidores de las redes sociales se utilizaron el índice de sentimientos y el engagement (compromiso), como dos medidas que se pueden calcular a partir de las reacciones (Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me entristece, Me enoja, Me importa), la cantidad de comentarios, la cantidad de veces que se comparte cada publicación y el total de seguidores. El índice de sentimientos es un indicador diseñado para medir, de manera sintética, el nivel de positividad en las reacciones en relación con el nivel de negatividad, y se expresa mediante una función logarítmica (Sandoval-Almazan & Valle-Cruz, 2020). La fórmula base es:

$$\text{Índice de sentimientos} = \ln \left[\frac{1 + \text{nivel de positividad en las reacciones}}{1 + \text{nivel de negatividad en las reacciones}} \right]$$

El engagement es una métrica que busca capturar el nivel de interacción y compromiso que los usuarios muestran hacia un contenido o una cuenta en redes sociales. Dado que no todas las acciones tienen la misma relevancia, se asignan pesos diferentes según la intensidad de la interacción (Peters et al., 2013). El engagement se calcula de la siguiente forma:

engagement

$$= \frac{\text{cantidad de reacciones} + 2 \times \text{cantidad de comentarios} + 3 \times \text{cantidad de veces que se compa}}{\text{total de seguidores}}$$

Para identificar las cámaras de eco se realizó una clasificación del tipo de reacciones generadas en los seguidores, el nivel de positividad del índice de sentimientos y el grado de *engagement*. De tal manera que, niveles altamente positivos de reacciones, acompañadas de un nivel alto de positividad y un alto grado de *engagement*, muestran indicios de cámara de eco, debido a que la conversación y la discusión en la red es afín. Sin embargo, si se identificaran niveles negativos de reacciones, un bajo nivel en el índice de sentimientos y un bajo *engagement*, significa desacuerdo hacia los contenidos generados en Facebook, lo que da indicios de que no existen cámaras de eco.

Para determinar la polarización afectiva en las publicaciones se identificaron los contenidos que mostraran mayores niveles de *engagement*, seguidos de un alto índice de sentimientos y emociones negativas detectadas por BERT (por ejemplo: ira, tristeza, miedo y repugnancia por parte de los candidatos o partidos políticos). Esto significa que

el contenido polarizante tiene efecto en la audiencia, y tiene el potencial de fortalecer sus ideologías, así como de enaltecer las cámaras de eco.

4. Resultados

4.1 Análisis de las publicaciones de las páginas de Facebook

4.1.1. Análisis de contenido

En los resultados de las nubes de palabras, destacan en la conversación las frases “Vamos México”, Xóchitl, Claudia Sheinbaum, Verde, Junio, porque se masificaron más los mensajes que unen las campañas políticas de cada una de las coaliciones: PRI, PAN y PRD, MORENA, Partido Verde y PT. Por otro lado, destaca la frase “México Nuevo”, que corresponde a la consigna política de Movimiento Ciudadano. La nube de palabras de Claudia Sheinbaum posiciona la marca de campaña: "Vamos México" junto con las palabras clave utilizadas para apoyar la marca: pueblo, transformación, junio (mes de la elección); así como las palabras complementarias que se utilizan en el discurso del partido político MORENA: historia, honestidad, alegría, bienestar, seguir, sigamos, esperanza. Destaca el hecho de que no aparecen nombres propios en las páginas de Facebook de los candidatos, pero sí aparecen en las páginas de los partidos políticos.

Asimismo, aparecen nombres de estados y municipios que buscan posicionarse dentro de la discusión o indicar que están apoyando la campaña de la candidata. Este hecho es destacable por la crítica generada durante la campaña sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le referenció por transmitir su influencia y su mercadotecnia en esta candidata; al menos en la discusión de los post de Facebook para esta investigación se demuestra que no es así, ya que no aparece su nombre ni sus expresiones de marca.

La nube de palabras de Álvarez Máynez refleja el público objetivo de su campaña: los jóvenes. Este candidato colocó su propuesta discursiva en dos sentidos: una crítica a los partidos políticos tradicionales y sus propuestas originales y frescas, algunas con poco sustento para atraer a los jóvenes (Figura 1).

Tristeza	60	415	142	207	39	18	77	92	369	84
Sorpresa	208	255	122	153	103	81	113	63	74	72
Miedo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repugnancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No clasificada	76	53	28	19	5	5	7	184	15	15
Polaridad	0.69	0.70	0.73	0.75	0.66	0.64	0.66	0.53	0.75	0.67
Datos para analizar a los posibles votantes										
Positividad vs Negatividad		22514.4	6175.4		1067.9	12996.3	8513.3	326.2	242.5	
	25259.60	5	3	10866.76	8	9	2	1	7	456.41
Índice de sentimientos	-52.54	-169.50	-181.01	-21.84	-3.68	-12.49	-53.18	-1.75	-1.26	-7.13
Engagement	0.0138	0.0441	0.0061	0.0158	0.0073	0.0476	0.0262	0.0009	0.0036	0.0006

Algunas publicaciones no pudieron ser clasificadas, debido a que la información que contenía el mensaje publicado fue prácticamente nulo, debido a que sólo contenía emojis o alguna liga a un video o imagen.

4.2. Análisis de la audiencia

4.2.1. Índice de sentimientos y engagement

Para determinar el índice de sentimientos es necesario realizar una análisis de la positividad vs la negatividad en las reacciones. Como se mencionó en la sección anterior, la campaña política tuvo un alto grado de emociones positivas, por lo que el nivel de negatividad percibido es muy bajo. Sin embargo, destaca el nivel de negatividad percibido por la audiencia tanto en Xóchitl Gálvez como en Máynez, teniendo un nivel de -168.50 y -181.01 en las reacciones percibidas por la audiencia. Por el contrario, la positividad en la interacción de Claudia Sheinbaum es mayor a la de Xóchitl Gálvez por mucho (25,259.60) vs (22,514.60) y en un muy lejano tercer sitio la positividad de Álvarez

Máynez. En el caso de los partidos políticos solo MORENA y el Partido del Trabajo son los que aparecen con menciones positivas pero muy por debajo del caso de su candidata a la presidencia. En contraparte, la negatividad de la interacción en posts se la lleva Álvarez Máynez con un -181.01, muy de cerca con Xóchitl Gálvez y al último Claudia Sheinbaum. Aunque pudiera pensarse que los mensajes de los partidos que los apoyan pudieran tener la misma estrategia e impacto, esto demuestra que no es así. Los números de negatividad de PRI, PRD y Movimiento Ciudadano están muy por debajo de los de sus candidatas. Solo el PAN se acerca a la negatividad en la interacción con las publicaciones de Sheinbaum.

La relación entre positividad y negatividad, en las reacciones, nos permite calcular el índice de sentimientos. El más alto lo ocupa Sheinbaum, muy de cerca le siguen Gálvez y Álvarez Máynez. En el índice de sentimientos figura en primer lugar Sheinbaum con un puntaje mayor a 7 en escala de 1 al 10, donde los sentimientos impactan más en las menciones obtenidas. En segundo lugar se posiciona Gálvez con un cercano 6.5 de sentimientos y tercero Álvarez Máynez. Sin embargo, si se consideran los puntajes de los partidos políticos tanto de Morena como del PT y se suman a su candidata presidencial, el resultado del impacto en sentimientos es mayor. Esta gráfica también evidencia los sentimientos de rechazo al PVEM, al PRI y más al PRD que logra penas un puntaje de 4. Mientras el PAN, tiene un puntaje relativamente positivo de índice de sentimientos cercano al del PT.

El partido con mayor *engagement* es el Partido del Trabajo (PT), luego le sigue el PAN. Sin embargo, la diferencia del PT es sustancial, esto puede deberse a que el partido tiene la mayor positividad de interacción entre los partidos políticos - más que MORENA. Por lo tanto, los seguidores de este partido hicieron mucho trabajo impulsando la campaña electoral de su candidata Claudia Sheinbaum. El resto de los partidos tiene un comportamiento similar con la excepción de Movimiento Ciudadano, cuyo compromiso (*engagement*) es casi nulo entre sus seguidores, a pesar de tener muchos no los impulsa a la acción posterior.

El resultado del índice de sentimientos y del *engagement* conduce a un análisis integral. Por ejemplo, se observa claramente un mayor número de seguidores (*fans*) en Claudia

Sheinbaum por un 1,426,655 más que Xóchitl Gálvez, casi doblando el impacto y dos veces más que Álvarez Máynez. En términos de partidos Morena, PVEM y PT suman 1,560,400. En cambio, el PRI, PAN y PRD suman en conjunto 1,420,650 seguidores, casi los mismos que la diferencia entre ambas candidatas y menos que los tres partidos de la alianza por México.

De tal manera que, la interacción de los seguidores de cada página de Facebook con las publicaciones es mayor entre los seguidores del Partido del trabajo (PT) con un (0.036) que entre las candidatas u otros partidos. De hecho, la interacción entre los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD es casi nula, en contraste con MORENA y Claudia Sheinbaum.

4.2.2. Identificación de cámaras de eco y polarización afectiva

Los resultados de las nubes de palabras, la polaridad calculada con BERT, la positividad vs negatividad en las reacciones y el índice de sentimientos son los principales indicadores para identificar cámaras de eco en cada página de Facebook. Prácticamente, el contenido generado por los candidatos, sin importar si presenta emociones positivas o negativas, es afín a los seguidores de la red y casi es nula la existencia de usuarios cruzados en ideologías entre las redes sociales. En este sentido, Claudia Sheinbaum, quien fue la candidata ganadora, tuvo el nivel más alto de positividad y por ende el mejor índice de sentimientos. Esto también es resultado de que los seguidores de las páginas de Facebook coinciden con los contenidos generados.

Algunas publicaciones de alto impacto en Facebook muestran indicios de polarización afectiva. Estas publicaciones se caracterizan por enviar mensajes pretenden dividir opinión entre los votantes, además de que generan un índice de sentimientos alto, ya que los seguidores de las cuentas de Facebook son afines al mensaje debido a que se encuentran inmersos en su cámara de eco. Dependiendo de la página de Facebook, esta publicación puede tener un nivel de engagement alto, ya que los seguidores de la red interactúan más con la publicación y la comparten un gran número de ocasiones (Tabla 3).

Tabla 3. Ejemplos de publicaciones de las páginas de Facebook con mayor efecto polarizante.

Página de Facebook	Publicación en Facebook	Índice de sentimientos	Engagement
Xóchitl Gálvez	Morena se va y las becas y las pensiones se quedan. #MxSinMiedo #PensiónExtra	6.28	0.68
PRD	Se acabaron los abrazos a los delincuentes, por ti y por tu familia, vamos a poner orden. #VotaPRD #MxSinMiedo	6.85	0.08
MORENA	Que no se olvide nunca que el PRIAN es Salinas y la privatización, es Zedillo y el FOBAPROA, es Fox y el fraude electoral, es Calderón y la falsa guerra contra el narco, y es Peña y la corrupción. ¡México tiene memoria! ¡Que no vuelvan nunca!	5.45	0.57
Jorge Álvarez	Llevan años dándole la espalda a nuestra generación y a las más jóvenes. Pensaron que nos iban a frenar, pero #LoNuevoVaEnSerio y estará en la boleta. La gente tiene 90 días para cambiar el futuro de México ????.	5.90	0.045

5. Discusión y Conclusiones

Los resultados evidencian tanto la existencia de cámaras de eco como una polarización afectiva entre candidatos, confirmando el concepto de Iyengar et al. (2012). La cámara

de eco de Xóchitl Gálvez muestra predominante negatividad, contrastando con la positividad de Sheinbaum. La cámara de eco de Sheinbaum logró mayor *engagement* mediante un discurso emocionalmente positivo y un alto índice de positividad en sus interacciones, posiblemente debido al mayor consumo de información política por campañas adelantadas y el apoyo del presidente en turno (Crespo-Martinez et al., 2024).

La cámara de eco de Gálvez y la coalición PRI-PAN-PRD confirman lo propuesto por Boulianne et al. (2020): cámaras partidistas son utilizadas por ideologías definidas para empoderar candidatos, aunque resultó insuficiente para generar mayor interacción ciudadana o mejorar resultados electorales. Por otra parte, la campaña de Álvarez Máynez contó con un discurso consolidado hacia los jóvenes, pero con una falta de estrategia para promover el *engagement* y lograr mayor positividad en la interacción.

Facebook se convierte en un espacio de construcción afectiva y de identidad, donde las cámaras de eco refuerzan ideologías e intensifican emociones, los mensajes emitidos por los candidatos obedecen a las lógicas del infoentretenimiento, priorizando los discursos emotivos de esperanza, frente a las ideologías partidistas o las propuestas políticas (Castells, 2009; Cueva, 2023).

Respondiendo a nuestra pregunta sobre cámaras de eco en la campaña presidencial 2024: Las tres cámaras identificadas muestran sesgos emocionales (Corduneanu et al, 2019), predominando emociones sobre contenidos racionales (Rivera-Magos & Negrete-Huelga, 2020). La polaridad confirma la tesis de Martin y Nai (2024): la polarización afectiva aumenta con tonos negativos, como en las campañas de Gálvez y Álvarez Máynez.

El estudio confirma el *efecto de falso consenso* (Settle, 2018; Lusza y Mayr, 2021), al mostrar que la positividad en la interacción que reciben las publicaciones de los candidatos y sus respectivos partidos. A pesar de la existencia de altas negatividades en la interacción de las cuentas de Xóchitl Gálvez y Jorge Máynez, estas son mínimas en comparación a la positividad recibida. Por tanto, se aprecia un efecto polarización afectiva, desde las reacciones de las publicaciones. Las cámaras de eco de los candidatos desplazan el diálogo político que impulsaría la participación ciudadana

(Cueva, 2023), centrándose en reforzar mensajes sin la promoción de un debate con los opositores.

Nuestras contribuciones principales son la evidencia empírica de cámaras de eco durante la campaña 2024 y el uso de metodologías de grandes datos, como el análisis de sentimientos dentro de estas cámaras y sus efectos.

Concluimos que: 1) Sheinbaum logró alinear su narrativa positiva con alta interacción, especialmente apoyada por el PT; 2) La campaña de Gálvez mostró trabajo desigual y desalineación estratégica entre partidos y candidata; 3) Álvarez Máynez presentó un discurso estructurado pero con deficiente estrategia de interacción; 4) Los mensajes priorizaron discursos emotivos sobre propuestas políticas; 5) Se observó polarización afectiva con predominio de reacciones positivas en todas las cámaras.

Las limitaciones incluyen posibles sesgos interpretativos y que los resultados aplican exclusivamente a Facebook. Se requieren estudios futuros sobre cámaras de eco en campañas y análisis más profundos para identificar discursos negativos que afecten la democracia. Sería conveniente incluir en estudios futuros el análisis de los comentarios generados por las publicaciones, para permitir una mayor profundidad respecto a los efectos polarizantes. De esta manera, el estudio de las cámaras de eco permitirá conocer, a través de la escucha social, una visión más amplia de las respuestas de la comunidad de seguidores de los candidatos.

Referencias bibliográficas

Allcott, H., Braghieri, L., Eichmeyer, S., & Gentzkow, M. (2020). The welfare effects of social media. *American economic review*, 110(3), 629-676. <https://doi.org/10.1257/aer.20190658>

Barberá, P. (2015). How social media reduces mass political polarization. Evidence from Germany, Spain, and the U.S. *Job Market Paper*, New York University, 46.

Boulianne, S., Koc-Michalska, K., & Bimber, B. (2020). Right-wing populism, social media and echo chambers in Western democracies. *New Media & Society*, 22(4), 683-699. <https://doi.org/10.1177/1461444819893983>

Boutyline, A., & Willer, R. (2017). The social structure of political echo chambers: Variation in ideological homophily in online networks. *Political Psychology*, 38(3), 551-569. <https://doi.org/10.1111/pops.12337>

Castells, M. (2009). *Comunicación y poder*. Alianza Editorial.

Corduneanu, I., Muñiz, C., Echeverría, M. (2019). Emociones en contexto electoral y atención a políticas en medios ¿Inteligencia afectiva o evaluación cognitiva? *Perspectivas de la comunicación*. 12(2), 57-87. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48672019000200057>

Crespo-Martínez, I., Melero-López, I., Mora-Rodríguez, A., & Rojo-Martínez, J.-M. (2024). Política, uso de medios y polarización afectiva en España. *Revista Mediterránea de Comunicación*, 15(2). <http://dx.doi.org/10.14198/MEDCQM.26681>

Cuevas, M. E. (2023). ¿Qué ofrecen los políticos a México? Análisis de la comunicación en campaña por redes sociales de 2021 a 2023. *Question*, 3(76), 1–23. <https://doi.org/10.24215/16696581e830>

De la Garza, D. J. (2023). *Interacciones en redes sociales y sus efectos en el mundo real: reflexiones sobre una década de profundos cambios sociales y tecnológicos*. Tirant Humanidades.

Del Vicario, M., Vivaldo, G., Bessi, A., Zollo, F., Scala, A., Caldarelli, G., & Quattrociocchi, W. (2016). Echo chambers: Emotional contagion and group polarization on Facebook. *Scientific Reports*, 6(1), 1-12.

Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019, June). Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of the 2019 conference of the North American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers)*, 4171-4186.

Garrett, R. K. (2009). Echo chambers online?: Politically motivated selective exposure among Internet news users. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 14(2), 265–285. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2009.01440.x>

Han, B.C. (2022). *Infocracia*. La digitalización y la crisis de la democracia. Taurus.

Hernández-Alcántara, C. (2019). Campañas electorales presidenciales pragmáticas en México 2018. Política y comunicación. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 64(235), 327–352. <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2019.235.67468>

Iyengar, S., Sood, G., & Lelkes, Y. (2012). Affect, not ideology: A social identity perspective on polarization. *Public Opinion Quarterly*, 76(3), 405-431. <https://doi.org/10.1093/poq/nfs038>

Justwan, F., Baumgaertner, B., Carlisle, J. E., Clark, A. K., & Clark, M. (2018). Social media echo chambers and satisfaction with democracy among Democrats and Republicans in the aftermath of the 2016 US elections. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 28(4), 424-442.

López-Chau, A., Valle-Cruz, D., & Sandoval-Almazán, R. (2020). Sentiment analysis of Twitter data through machine learning techniques. *Software engineering in the era of cloud computing*, 185-209. <https://doi.org/10.1080/17457289.2018.1434784>

Luzsa, R., & Mayr, S. (2021). False consensus in the echo chamber: Exposure to favorably biased social media news feeds leads to increased perception of public support for own opinions. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 15(1). <https://doi.org/10.5817/cp2021-1-3>

Manin, B. (1998). *Los principios del gobierno representativo*. Alianza Editorial

Martin, D., & Nai, A. (2024). Deepening the rift: Negative campaigning fosters affective polarization in multiparty elections. *Electoral Studies*, 87, 102745. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2024.102745>

McLaughlin, B., Holland, D., Thompson, B. A., & Koenig, A. (2020). Emotions and affective polarization: How enthusiasm and anxiety about presidential candidates affect interparty attitudes. *American Politics Research*, 48(2), 308-316.

Nguyen, C. T. (2020). Echo chambers and epistemic bubbles. *Episteme*, 17(2), 141-161. <https://doi.org/10.1017/epi.2018.32>

Nordbrandt, M. (2021). Affective polarization in the digital age: Testing the direction of the relationship between social media and users' feelings for out-group parties. *New Media & Society*, 25(12), 1–22. <https://doi.org/10.1177/14614448211044393>

Nulty, P., Theocharis, Y., Popa, S. A., Parnet, O., & Benoit, K. (2016). Social media and political communication in the 2014 elections to the European Parliament. *Electoral Studies*, 44, 429–444. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.04.014>

Peters, K., Chen, Y., Kaplan, A. M., Ognibeni, B., & Pauwels, K. (2013). Social media metrics—A framework and guidelines for managing social media. *Journal of Interactive Marketing*, 27(4), 281–298.

Rivera-Magos, S., & Negrete-Huelga, K. (2020). Elecciones 2.0 en México. Análisis de estrategias de comunicación en Facebook de los candidatos presidenciales de 2018. *Revista Mexicana de Opinión Pública*, (28), 95-113. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484911e.2020.28.70191>

Rojó-Martínez, J. M., & Crespo-Martínez, I. (2023). Lo político como algo personal: una revisión teórica sobre la polarización afectiva. *Revista de Ciencia Política*, 43(1), 25–48. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2023005000102>

Rúas, X. & Casero-Ripollés, A. (2018). Comunicación política en la época de las redes sociales: lo viejo y lo nuevo, y más allá. *adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, 16, 21-24. <http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2018.16.2>

Ruiz Paz, Y., Paíno Ambrosio, A., & Rodríguez Fidalgo, M. I. (2022). Interacción entre ciudadanos y políticos en Facebook en las elecciones de México 2018. *Zer: Journal of*

Communication Studies / Revista de Estudios de Comunicación, 27(52), 57–85.
<https://doi.org/10.1387/zer.23337>

Sandoval-Almazan, R., & Valle-Cruz, D. (2020). Sentiment analysis of Facebook users reacting to political campaign posts. *Digital Government: Research and Practice*, 1(2), 1-13. DOI: <https://doi.org/10.1145/3382735>

Settle, J. E. (2018). *Frenemies: How social media polarizes America*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108560573>

Sunstein, C. R. (2001). *Republic.com 2.0*. Princeton University Press.

Takikawa, H., & Nagayoshi, K. (2017). Political polarization in social media: Analysis of the "Twitter political field" in Japan. 2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 3143-3150.

Valle-Cruz, D., Sandoval-Almazán, R., & López-Chau, A. (2023). Affective Polarization in the US: Multi-Emotional Charge Analyzed Through Affective Computing. In *Handbook of Research on Artificial Intelligence Applications in Literary Works and Social Media*, 192–219, IGI Global.

Valle-Cruz, D., Sandoval-Almazán, R., López-Chau, A., & Criado, J. I. (2024). Unveiling political polarization on Twitter: Machine learning and sentiment analysis in presidential elections. *JeDEM-eJournal of eDemocracy and Open Government*, 16(1), 186-212.

Waisbord, S. (2020). ¿Es válido atribuir la polarización política a la comunicación digital? Sobre burbujas, plataformas y polarización afectiva. *Revista SAAP*, 14(2), 249–279. <https://doi.org/10.46468/rsaap.14.2.A1>